

ABDUQAYUM YO‘LDOSHNING HIKOYALARIDA BADIY TASVIR VOSITALARINING QO‘LLANILISHI

Xurshida Ergasheva,
*mustaqil tadqiqotchi, O‘zbekiston davlat Jismoniy tarbiya va
sport universiteti Nukus filiali*
ergashevaxurshida506@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18220118>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi zamonaviy adabiyotda o‘ziga xos o‘ringa ega ijodkor Abduqayum Yo‘ldoshning hikoyachilikda badiiy tasvir va ifoda vositalarini qo‘llashdagi poetik mahorati va yozuvchi individualligiga xos masalalar muallif qalamiga mansub “Boy” hikoyasi misolida tahlilga tortilgan. Shuningdek, maqolada xalq og‘zaki ijodiga xos maqol, matal, iboralar, shevaga xos so‘zlar, kontrast, o‘xshatish, metafora kabi turlicha poetik vositalarning faol qo‘llanilganligi yuzasidan mulohazalar berilgan.

Kalit so‘zlar: hikoya, ijtimoiylik, mahorat, badiiylik, ijodiy individuallik, falsafiy-badiiy mushohada, qarshilantirish, ramz, maqol, matal, naql, shevaga xos so‘z, kontrast, o‘xshatish, metafora.

Аннотация: В статье анализируется поэтическое мастерство Абдукаюма Юлдаша, писателя, занимающего уникальное место в современной литературе, в использовании художественных образов и средств выразительности в повествовании, а также вопросы, присущие индивидуальности писателя, на примере рассказа «Мальчик». В статье также даются комментарии об активном использовании различных поэтических средств, характерных для устного народного творчества, таких как пословицы, поговорки, идиомы, контраст, сравнения, метафоры.

Ключевые слова: рассказ, социальность, мастерство, артистизм, творческая индивидуальность, философско-художественная наблюдательность, противопоставление, символ, пословица, изречение, пословица, идиома, контраст, сравнение, метафора.

Annotation: This article analyzes the poetic skill of Abdukayum Yuldash, a writer who holds a unique place in modern literature, in using artistic imagery and means of expression in storytelling, and the issues inherent in the writer's individuality, using the author's story "Boy". The article also provides comments on the active use of various poetic means typical of folk oral literature, such as proverbs, sayings, idioms, contrast, similes, metaphors.

Key words: story, sociality, skill, artistry, creative individuality, philosophical and artistic observation, opposition, symbol, proverb, saying, proverb, idiom, contrast, simile, metaphor.

Yozuvchi Abduqayum Yo‘ldosh hikoyalarini kuzatish davomida shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, uning asarlarinin tili nihoyatda ta‘sirchan, xalqona, milliylikka yo‘g‘rilgan. Deyarli har bir hikoyasida xalq og‘zaki ijodiga xos maqol, matal, naqlar, shuningdek, iboralar, shevaga xos so‘zlar, kontrast, o‘xshatish, metafora kabi turlicha poetik vositalarning faol qo‘llanilganligi ko‘zga tashlanadi. Jumladan, uning “Boy”¹

¹ Yo‘ldoshev A. “Yoshlik” jurnali, 2014-yil, 1-son

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

hikoyasi jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik, insoniy qadriyatlar va boylik tushunchasi atrofida o‘ziga xos falsafiy-badiiy mushohada tarzida yozilgan. Mazkur hikoyadagi eng faol qo‘llanilgan poetik tasvir vositalaridan biri qarshilantirish (kontrast) hisoblanadi. Asar davomida fikrlar, manfaatlar, sezim tuyg‘ularning o‘zaro to‘qnashuvi natijasida insonga xos nuqsonlar ochib beriladi. Asarda muallif oddiy voqeani tasvirlash orqali chuqur ijtimoiy muammoni badiiy niyat qiladi. Boylik va insoniylik o‘rtasidagi o‘zaro ziddiyatni, oddiy, sodda insonlarni pul, boylik qay ahvolga solishi, uning qay darajada o‘zgarishiga sabab bo‘lishi kabilar syujetning asosini belgilaydi. Shuningdek, hikoyada muqaddimasidan tortib xotimasigacha moddiylik ortidan quvgan insonning qanday qilib ma‘naviy jihatdan inqirozga yuz tutishi ko‘rsatiladi. Kambag‘al, aqlan nosog‘lom odamning cho‘ntagi pulga to‘lgach xarakterida ro‘y beradigan o‘zgarishlar muallif tomonidan “muxtasar” tarzda mohirona ochib berilgan. Asarning faqatgina muqaddimasida ishtirok etgan, ammo hikoyadagi asosiy obraz bilan kontrastlik hosil qilgan, ya‘ni Norboy bobo ma‘naviy yuksaklik timsoli bo‘lsa, Xo‘rozqul obrazining moddiy jihatdan boyib ma‘nan qashshoqlikka yuz tutishi asosiy mohiyatni o‘zida aks ettiradi. Muallif Norboy bobo obrazi orqali chin insoniy qadriyatlar, mehnat va halollik, sadoqat va mas‘uliyat kabi sezimlarni ochiq qilgan bo‘lsa, Xo‘rozqul obrazida esa buning aksini tasvirlaydi. Yozuvchi “boy” so‘zini asar sarlavhasi sifatida majoziy qo‘llab, asl boylik — qalb pokligi va atrofingda qiyinchilik bilan kurashyotgan insonlarga yaxshilik etishda ekanligini ko‘rsatadi. Muallif mazkur hikoyasi orqali o‘quvchini insoniylik, mehr-oqibat, oddiylik, saxiylik va kamtarlik kabi unutilib borayotgan qadriyatlarga qaytishga undaydi.

Hikoya syujetida oddiy bir inson — bir vaqtlar kambag‘allikda yashagan, keyinchalik mol-dunyoga egalik qilgan qahramon hayoti orqali jamiyatda boylik va kambag‘allik o‘rtasidagi tafovutni ko‘rsatish yotadi. Adabiyotshunos Umarali Normatov shunday degan edi: “Ma‘lum bo‘lyaptiki, biz bir vaqtlar mensimayroq tilga oladigan oilaviy, maishiy turmush ikir-chikirlari deb atalgan sohada ham shaxsning bisoti, hayoti ma‘nosini ochish, kashf etish imkoniyatlari ko‘p”². Abduqayum Yo‘ldoshning ham mazkur hikoyasida ham shunga yaqin muammolar haqida voqelik kechadi, ma‘nan qashshoq insonlar qiyofasi yaratiladi. Ko‘rinadiki, voqelik oddiy, ammo boylik va qashshoqlik, yaxshilik va yomonlik kabi ichki va tashqi to‘g‘onoqlarning ko‘pligi va uni paydo qiladigan kulfatlar fojiasi o‘quvchini iztirobga solidi, tafakkur yuritishga majburlaydi.

² Normatov U. Умидбахш тамойиллар. – Тошкент: Маънавият, 2000.43-бет.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

To‘g‘ri, hikoyada xalqimizning mustaqillikkacha bo‘lgan davrdagi qiyinchiliklar, jumladan, xalqning ham ma‘nan, ham moddiy qoloqligi, pulning qadrsizlanishi, tabaqalanish, ilmsizlik, o‘qimagan insonning tor dunyoqarashi kabi achchiq dardlar mavzusida hikoya qilinadi, ammo, xarakterlisi shundaki, bu kabi muammolar yozuvchining aqliy nosog‘lom, ovulda “dovdir, merov”, qisqasi, “jinni” ma‘nosini bildiradigan “Duxyol” laqabli Xo‘rozqul xarakteri orqali yoritiladi. U moddiy boylik ortidan quvib, o‘zligini va yaqinlarini, qishloq ahlini unutgan. Muallif bu obraz orqali nafaqat konkret shaxs, balki butunlay bir qatlam o‘zini boylik bilan o‘lchovchi insonlar turini tasvirlaydi. Ikkinchi darajadagi obrazlar sobiq qishloqdoshlar, oddiy xalq vakillari esa Boyga tamomila tobe bo‘lgan, unga itoat qilganlar. Bunga esa, ulardagi ojizlik, jur‘atsizlik va ham ruhiy, ham moddiy qashshoqlik sababdir. Hikoyada Norboy Bobo obrazi cho‘ponlik kasbini nafaqat tirikchilik manbai sifatida, balki hayotining mazmuni sifatida tushungan, shu sababdan ham butun umr o‘z kasbiga sadoqatlik bilan xizmat qilgan inson.

Asar bir yigit tilidan bayon qilinadi, hikoyaning boshidan voqealarga tirik guvoh bo‘lgan bu yigit bir yillik armiyadan qaytgandan so‘ng umuman boshqa atmosferaning guvohi bo‘lib hayratda qoladi, oldiniga “Boy”ga itoat qilishdan bosh tortadi, ammo chorasizlik va ojizlik, qalbidagi isyonni itoatga bo‘ysundiradi. Asarda muallif Xo‘rozqul boyning xarakteridagi xirsiyat asta-sekin rivojlanib borganini, nafsining darajama-daraja kattayib, xuddi yumshoq narsaning bora-bora toshga aylanib qolishiga, yoki buyrakda yig‘ilib borayotgan tuzning vaqt o‘tib toshga aylanishiga mengzaydi: *“Kamdan-kam uchraydigan voqelik, ya‘ni har uchala tomon ham bir biridan rizolik tuyib, ahil-totuvlikda kechirilayotgan kunlarning birida oshdan tosh chiqib qoldi”*. Buni endi to‘ppa-to‘sindan *“tosh” deb ham atab bo‘lmaydi. Deylik, dastavval yumshoqqina bir nimaydi, bora-bora qattiqlashdi, nihoyat toshga aylandi...*”³. Yozuvchining inson xarakteridagi nuqsonlarning kattayib borishini, bora-bora yumshoq narsaning toshga aylanishiga o‘xshatish orqali mohirona topilma qilganligi ko‘zga tashlanadi.

Mazkur hikoyada adibning tili nihoyatda go‘zal, xalqona, jonli va so‘z boyligining yuqori ekanligi ko‘zga tashlanadi. Xalqona aforizm, ibora va naqlarning qo‘llanilishi yozuvchi aytayotgan fikrini shunchaki bayon etish bilan cheklanmay, balki uni dalillab ham ketishi asar badiiy pishiqligiga xizmat qilgan. Bu kabi badiiy tasvir vositalari esa, asar ta‘sirchanligini yana bir karra oshiradi. Jumladan, *“Xalq, ba‘ri bir, dono-da. Bunday paytlari soddagina qilib: “Ko‘rmaganning ko‘rgani*

³ Yo‘ldoshev A. *“Yoshlik” jurnali, 2014-yil, 1-son*

qursin”, deydi-qo‘yadi. Juda tushunmasangiz, “Yetishgan yetti ishton kiyibdi” deb qo‘shib qo‘yadi”, yoki bo‘lmasa, “Xo‘rozqulning deng, boshi osmonda, tilla topgan gadoday, ko‘ringanga bir so‘mligini ko‘z-ko‘z qilib, irshaygani irshaygan. Har qalay, oylik pulni otasi yig‘ib olishi sababli, qo‘li pul ko‘rmay yurgan-da bechora”⁴ tarzidagi parchalarda qo‘llanilgan “Ko‘rmaganning ko‘rgani qursin”, “Yetishgan yetti ishton kiyibdi”, “tilla topgan gadoday” kabi jummlar xalq dardi, uning ruhiy ahvoli, o‘y-sezimlarini o‘zida aks ettiradi.

Bundan tashqari, adib o‘z personajlarining ruhiyatini, uning tabiati va va u yashagan muhitni yanada konkret ifodalash maqsadida ba‘zi joylarda qahramon tilidan sheva xos (dialektizm) so‘zlarni ham qistirib o‘tadi. Bu esa kitobxonning qahramon bilan yanada yaqinlashini, uni tushunish imkonini yaratadi. Jumladan, mazkur hikoyada quyidagicha shevaga xos so‘zlarni uchratish mumkin: *“Abdirayim qattiqning ulidan bir oyga o‘n ming olib, o‘n bir ming besh yuz qilib qaytardim, – deb turgandan keyin ishonmay qayga ham borardim”, “o‘shalarning egasi o‘n kundan oshib ketsayam cho‘ponimizning “zakonniy nalugi”ni to‘lamagan bo‘lib chiqadi”, “Oqil jiyan irshayib kuldi. “Jiyaman!” dedi. Jiydiyam!”, “anchadan beri Abdirayim qattiqning cho‘pon uliga har kuni uch-to‘rt so‘mdan berib turaman, baraka topsin, bolapaqir bizding siyirlardi bir boshqacha to‘ydirib, sag‘rinini yaltiratib qaytadi-ey. Bilmadim, ukkag‘ar, yem-pem beradima?.. Otasiga rahmat ammo-lekigin!”*. Parchalardan ma‘lumki, adabiy tilda kam qo‘llaniluvchi, yoki umuman qo‘llanilmaydigan dialektizmlar badiiy asarda joy koloritini berishda juda qo‘l kelgan. Ya‘ni, har bir hudud kishilarigagina xos bo‘lgan jihatlar (urf-odatlar, tasavvurlar, aqidalar, narsa-buyumlar va h.k.) kabilar birinchi galda shevada o‘z aksini topadi. Shu bois ham, badiiy asarda tasvirlanayotgan hududga xos bo‘yoqlarni berish, unda harakatlanayotgan personaj xarakterini to‘laqonli tasavvur etish maqsadida dialektizmlardan foydalanish ehtiyoji paydo bo‘ladi

Asarda, aslini olganda, Xo‘rozqul obrazidagi o‘zgarishiga, ya‘ni odamlardan ta‘ma qilib, muomlasiga yarasha cho‘ponlik qilib asta-sekin shum yo‘llarga o‘tishida ham uning atrofidagi kimsalarning aybi bor. Chunki ba‘zi boylar o‘z mollarini yaxshiroq qarasin deb unga pul berib o‘rgatishda, bu esa, faqir bolaning nafsi kattayishiga olib boradi. *“Qo‘shningning xotini qiz ko‘rinadi”, degan, ana o‘shanga o‘xshab, davradagilardan biri qo‘yib-biri olib, haqiqatan-da saxiy amakining mollari daladan qorinlarini boshqacha qappaytirib qaytishi, yelinlari boshqacha tirsillab turishi xususida o‘zlarining “Gap bu yoqda ekan-da” qabilidagi mulohazalarini*

⁴ Yo‘ldoshev A. “Yoshlik” jurnali, 2014-yil, 1-son

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

*to‘kib solishga shoshdilar*⁵. Mazkur jumlada aynan biz aytgan yuqoridagi fikrning tasdig‘ini ko‘rish mumkin. Undagi *“Qo‘shningning xotini qiz ko‘rinadi”* qabilida qo‘llanilgan naqlar muallif aytmoqchi bo‘lgan fikrning tasdig‘i sifatida juda o‘rinli qo‘llanilgan.

“Axir, el baribir dono-da. O‘xshatib, topib aytgan: “Ahmoqqa zakun yo‘q”.
*“Aytilgan so‘z – otilgan o‘q. Oqil jiyan irshayib kuldi. “Jiyaman!” dedi. Jiydiyam!”*⁶
kabi jumladlarda qo‘llanilgan *“Ahmoqqa zakun yo‘q”*, *“Aytilgan so‘z – otilgan o‘q”*
kabi xalqning orasida qo‘llanilgan purma‘no va topib aytilingan ifodalar muallif tomonidan mahorat bilan qo‘llanilgan bo‘lib asarning kitobxon tomondan o‘qishlilikini ta‘minlash bilan birga, uning ma‘naviy dunyosini ham yuksaltirishga qaratilgan. Ko‘rinadiki, hikoyada poetik vositalar yozuvchi g‘oyasini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo‘ldoshev A. *“Yoshlik”* jurnali, 2014-yil, 1-son
2. Норматов У. Умидбахш тамойиллар. – Тошкент: Маъnavият, 2000.43-бет.
3. Ёўлдош Қ., Ёўлдош М. Бадий таҳлил асослари. – Т.: Камалак, 2016. – 464 б.
4. Abduqayum Yo‘ldosh. Puankare. Т.: Akadennashr. 2022.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI

⁵ Yo‘ldoshev A. *“Yoshlik” jurnali, 2014-yil, 1-son*

⁶ Yo‘ldoshev A. *“Yoshlik” jurnali, 2014-yil, 1-son*